

इक्कीसवीं सदी में दलितों के मध्य फैला जातिगत भेदभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

Sociological Study of Caste Discrimination Spread Among Dalits in the Twenty-First Century

Paper Id : 18795 Submission Date : 04/04/2024 Acceptance Date : 08/04/2024 Publication Date : 15/04/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10997757

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

सपना

शोधार्थिनी

समाज शास्त्र

डॉ० राम मनोहर लाहिया अवध

यूनिवर्सिटी

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

‘जाति कहने को तो ये एक छोटा-सा शब्द है, परन्तु इससे हाने वाला सामाजिक विघटन समाज के लिए बहुत ही घातक है। उच्च वर्ण तथा दलितों के मध्य भेदभावों के किस्से तो अब आम बात हो गयी हैं। उच्च वर्ण के शोषण को सहते-सहते दलितों की न जाने कितनी ही पीढ़िया बीत गयी हैं परन्तु उच्च वर्ण के शोषणमें कोई कमी नहीं आयी है और न ही वे आज तक दलितों को समाज में स्वीकार कर पाये हैं। लेकिन ये समस्याएँ तब और बढ़ जाती है जब ये भेदभाव उच्च वर्ण और दलितों के साथ-साथ दलितों के मध्य भी होने लगे। ये समाज का सबसे बड़ा विघटन होगा। दलित उच्च वर्ण और दलित निम्न वर्ण के बीच भेदभाव का सिलसिला जो चल निकला है। ये समस्या दलितों के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। पहले दलित उच्च वर्ण के शोषण से परेशान था ही परन्तु अब दलित निम्न वर्ण का शोषण दलित उच्च वर्ण के व्यक्ति ही करने लगे है ये दलित निम्न वर्ण के व्यक्तियों के लिए दोहरी समस्या बन गया है क्योंकि उसको उच्च वर्ण के साथ-साथ दलित उच्च वर्ण का भी शोषण झेलना पड़ रहा है। इस शोध में शोधार्थिनी ने दलित उच्च वर्ण और दलित निम्न वर्ण के बीच भेदभावों को संक्षिप्त वर्णन किया है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

‘Caste is a small word, but the social disintegration caused by it is very fatal for the society. Stories of discrimination between upper castes and Dalits have now become common. How many generations of Dalits have passed tolerating the exploitation of the upper castes, but there has been no reduction in the exploitation of the upper castes, nor have they been able to accept Dalits in the society till date. But these problems increase further when this discrimination starts happening between upper castes and Dalits as well as Dalits. This will be the biggest disintegration of the society. The process of discrimination between Dalit upper class and Dalit lower class is going on. This problem is going to prove very fatal for the future of arguments. Earlier the Dalits were troubled by the exploitation of the upper caste but now the Dalit lower class people have started being exploited by the Dalit upper class people. This has become a double problem for the Dalit lower class people because along with the upper caste Dalits, they are also being exploited by the upper class Dalits. are also facing exploitation. In this research the researcher has briefly described the discrimination between the Dalit upper class and the Dalit lower class.

मुख्य शब्द

दलित- कुचला हुआ, दबाया हुआ, जाति- वंश, कुल, भेदभाव- मतैक्य का अभाव, अस्पृश्यता-छुआछूत।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Dalit - Crushed, Suppressed, Caste - Lineage, Clan, Discrimination - Lack of Unanimity, Untouchability - Untouchability.

प्रस्तावना

“दलितों” ये एक शब्द अपने आप में एक पूरे वर्ग को दर्शाता है। दलित शब्द बोलने मात्र से ही जैसे समाज में इनकी स्थिति की अनुभूति होती है। वर्ण चार प्रकार के होते हैं जिसमें पहले स्थान पर ब्राह्मण दूसरे स्थान पर क्षत्रिय तृतीय स्थान पर वैश्य और चतुर्थ स्थान पर शुद्र आते हैं। शुद्र शब्द जिस तरह वर्ण में सबसे निचले स्थान पर है ऐसे ही स्थिति शुद्र वर्ग में आने वाले लोगो की भी हैं जिन्हें न तो समाज में कोई ढंग का स्थान प्राप्त है और न ही किसी प्रकार का इन्हें कोई दर्जा दिया गया है। “रामचन्द्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है, मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ विनष्ट किया हुआ। [1] दलितों को संविधान में अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया गया है। वैसे दलित का शब्दिक अर्थ ही होता है दलन किया हुआ। परन्तु पिछले कई दशकों में दलितों में दलितों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों के बाद से दलितों को समाज में एक नयी पहचान मिली है। जहाँ एक समय पहले उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी वही डॉ० अम्बेडकर के प्रयासों के बाद उनकी स्थिति में काफी सुधार आया है। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि स्थानों पर दलितों को समान दर्जा दिया जाने लगा है। डॉ० अम्बेडकर दलित समाजके प्रणेता हैं। भारत में दलितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा इन्होंने ही उठाया था।

बाबा साहेब ने भारत में दलितों के लिए सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक अधिकारों की पैरवी की थी। “इतिहास कि कई किताबों में यह लिखा हुआ है कि हिन्दुओं को दलित नाम अंग्रेजों ने दिया था। इन लोगों को दलित बोलने का कारण यह था कि अंग्रेज यह जानते थे की मुस्लिम शासकों ने इन लोगों का तन-मन-धन से शोषण किया है।”[2] बाबा साहेब ने दलितों की स्थिति सुधारने के लिए कितने ही प्रयास किये कितने ही आन्दोलन लड़े। दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संविधान में अलग से उनके लिए प्राविधान बनाये नतीजन उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। आरक्षण की बदौलत उनकी शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार हुआ। परन्तु बाबा साहेब का किया गया सारा प्रयास आज निष्फल होता दिख रहा है। दलितों की स्थिति तो सुधर गयी परन्तु आपस में भेदभाव उनमें आज भी वैसे के वैसे ही है। दलित जिसे संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति के नाम से भी से संबोधित किया जाता है इनमें भी कई उपवर्ग आते हैं जैसे धानुक, धोबी, चमार, कुम्हार, निषाद, कोरी आदि। इनमें भी आपसी भेदभाव बहुत है। ये भेदभाव सभी जगहों पर सामान रूप से है परन्तु गांवों में यह अधिक खुल के देखने को मिलता है। दलितों में उच्च वर्ग में आने वाली जातियाँ अपने से निम्न वर्ग कि जातियों के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के साथ व्यवहार करते है। दलितों में यह भेदभाव सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, शैक्षिक भी देखने को मिलता है। यदि किसी वर्ग का कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर कार्यरत हो गया तो उसका यही प्रयास रहता है की वह अपनी जाति के व्यक्ति को उस पद पर कार्यरत करे न की किसी और वर्ग के व्यक्ति को।

संवैधानिक प्राविधान (Constitutional provisions)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्न वर्ग के व्यक्तियों विशेष प्रकार की शिक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्राविधान है। अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 एवं 342 में भी निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष प्राविधान किये गये। जैसे अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण- (1) लोक सभा में- (क) अनुसूचित जातियों के लिए, {1}(ख) असम के स्वाशासी जिलों की अनुसूचित

जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और (ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।[4]

अनुच्छेद 332(1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और (असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। (2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।[5]

अनुच्छेद (335) में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे। यह प्राविधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।[6]

संविधान के अनुच्छेद (338) के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संविधान या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए और सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी के उद्देश्य से की गई थी।[7]

अनुच्छेद (342) में यह प्राविधान है की राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनके गुणों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। [8]

महत्व:-

1. दलित जातिगत भेदभाव के विश्लेषण में महत्वपूर्ण हैं।
2. यह अध्ययन दलितों द्वारा अपने ही समूह में निर्मित भेदभाव के विभिन्न पहलुओं के मापदण्डों के आधार पर व्याख्या करेगा।
3. दलितों के मध्य जातीय भेदभाव के प्रति मानसिक अभिवृत्ति का विश्लेषण।
4. समाजशास्त्र विषय में दलितों के मध्य भेदभाव के समाजशास्त्रीय विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययनों की कमी है-

जिसके परिणामस्वरूप समस्या के सम्बन्ध में नीति-निर्माताओं के उनके वास्तविक स्वरूप को समझने हेतु उचित आधार प्राप्त नहीं हो पाता है। यह अध्ययन आनुभाविक आंकड़ों और उनके विश्लेषण से नीति-निर्माताओं के लिये एक सुदृढ आधार भी प्रदान करेगा।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. दलितों के मध्य भेदभाव के कारणों का पता लगाना।
2. दलितों में शिक्षा के प्रति अरुचि के कारणों का पता लगाना।
3. अनुसूचित जाति में निम्न श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के प्रति उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के व्यवहार का पता लगाना।
4. अनुसूचित जाति में आने वाले निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना।

5. अनुसूचित जाति में आने वाले निम्न त्रेणी के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का पता लगाना।

साहित्यावलोकन

1. डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, डॉ० ममता मणि त्रिपाठी (2013), अम्बेडकर एक अध्ययन, भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैजाबाद। किताब में मानवाधिकार के समान वितरण की बात की गयी है। जिस प्रकार प्रकृति ने अपनी सभी पदार्थों को मानव में समान रूप से वितरित किया है तथा प्रकृति की सभी पदार्थों पर मानव का समान रूप से अधिकार है। अधिकार का आदर्शरूप कर्तव्यश्रित है। ग्रहण करना जहां अधिकार है, वहीं त्यागना कर्तव्य है, इसी प्रकार अधिकार तथा कर्तव्य भी एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संविधान में नागरिक के कर्तव्यों का उल्लेख 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4-क जोड़ा गया।

2. कुमार रविन्द्र (2013), दलित एकसक्लूजन एण्ड सबऑरडीनेशन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली। किताब में भारत के दलितों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारतीय संविधान में दलितों की स्थिति सुधारने, भेदभाव रोकने तथा शोषण को दूर करने का प्रविधान किया गया है इन सब के बावजूद दलितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि भारतीय समाज में भेदभाव मनुष्यों के मस्तिष्क में बैठा हुआ है। वर्तमान में भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है और अस्पृश्यों के निरन्तर अमानवीय अत्याचारों, शोषण, भेदभाव और सामाजिक और आर्थिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है।

3. गुरु गोपाल (2002), संपादक: अक्षय कुमार दुबे, आधुनिकता के आड़ने में दलित, वाणी प्रकाशन, दिल्ली। इस लेख में भारत में बदलाव को अवधारणा और व्यवहार के स्तर पर समझने का प्रयास किया गया है। वैचारिक और चेतनामूलक परिवेष की सीमाओं के बाहर परिवेषिकता तथा सार्वभौमिकता के संबंध के स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया है। पारिवेषिकता तथा सार्वभौमिकता के आधार पर व्यक्ति की हैसियत को रेखांकित किया गया है तथा यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि प्रभावशाली षक्तियाँ ही पारिवेषिकता तथा सार्वभौमिकता को अपने उपयोगानुसार बदलती रहती हैं।

4. चौहान, डॉ० दिनेश (2013), दलित समाज की समस्याएँ, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली। यह पुस्तक दलितों की आर्थिक तथा सामाजिक निर्यागताओं को उजागर करती है। आर्थिक स्थिति किसी भी समूह की सुख एवं प्रगति को दर्शाती है, आर्थिक समानता के बिना यह सब कल्पना मात्र है। दलितों की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है पेशों का अपनी इच्छानुसार चुनाव करने में पांबदी, भूमिहीन, कम वेतन, समाज में निम्न स्थान दलितों की आर्थिक स्थिति की पहचान है तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी कुछ इसी प्रकार है, समाज में सबसे निम्न स्थान, शिक्षा का अभाव, तथा कई सार्वभौमिक चीजों के उपयोग करने की मनाही।

5. बिसवाल, तपन (2008), मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण, वीवा बुक्स प्राइवेट लि०। बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों के लिए कई प्रयास किये हैं तथा वे आजीवन दलितों की दशा सुधारने का प्रयास करते रहे। दलितों के मानवाधिकारों के लिए बाबा साहेब पुरु से ही प्रयास करते रहे हैं। आज मानवाधिकारों का मुद्दा मुख्य बन गया है तथा तब यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है जब बात दलितों के मानवाधिकारों की हो। दलितों की स्थिति तो पुरु से ही

दयनीय रही हैं। इतिहास साक्षी है कि षोषण, यातना, क्रूरता और नरसंहार द्वारा दलितों का जीवन नरक से भी भयवाह बना दिया है।

परिकल्पना

1. दलितों के मध्य भेदभाव का सबसे बड़ा कारण उनकी जातिगत स्थिति हैं।
2. दलितों के मध्य अन्तर का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा हैं।
3. दलितों में शिक्षा की जागरूकता कम होने के कारण उनमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कम हैं।
4. अपनी जातिगत सोच के कारण दलितों में आपसी सहयोग बहुत कम हैं।
5. दलितों में आपसी जातिगत भेदभाव होने के कारण वह अन्य वर्णों के भेदभाव के व्यवहार को भी सहन करते हैं।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के निम्न श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों कि स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई हैं।

सामग्री और

क्रियाविधि

प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि योजना बद्ध रूप में शोध कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता है। अभिकल्प शब्द का अर्थ है रूपरेखा बनाना या नियोजन करना या विवरण को व्यवस्थित करना। यह स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को क्रियान्वित किया जाना होता है।

विश्लेषण

अध्ययन का समय एवं निदर्शन-

“कुछ को देखकर या परीक्षण कर के “सब“ के बारे में अनुमान लगा लेना ही निदर्शन कहलाता है। इस प्रविधि की आधारभूत मान्यता यह है कि “कुछ“ की विशेषताएँ “सब“ की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती है। निदर्शन समय का छोटा अंश है जो कि समय का प्रतिनिधित्व करती है तथा जिसमें समय की मौलिक विशेषताएँ पायी जाती हैं। निदर्शन को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है जो कि इस प्रकार हैं-

गुडे एण्ड हॉल के अनुसार- “एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।”

पी0यू0 यंग के अनुसार- “एक सांख्यिकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है, जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है।”

प्रस्तुत समाजशास्त्री शोधकार्य कानपुर नगर के दलितों की वर्तमान प्रस्थिति से सम्बन्धित है। कानपुर जिला एक नगर और एक तहसील है। कानपुर तहसील में कुल 284 गाँव हैं। कानपुर तहसील का कुल क्षेत्रफल 1,122 किमी² है, जिसमें 812.21 किमी² ग्रामीण क्षेत्र और 309.86 किमी² शहरी क्षेत्र शामिल हैं। कानपुर तहसील की कुल जनसंख्या 34,70,334 है, इसमें शहर की कुल जनसंख्या 29,31,796 है और ग्रामीण जनसंख्या 5,38,538 है। कानपुर तहसील में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 8,17,000 है। 16 प्रस्तुत शोधकार्य में समय गाँव का अध्ययन करना सम्भव नहीं है, अतः शोधार्थिनि ने दैव निदर्शन प्रविधि के माध्यम से 300 अनुसूचित जातियों के घरों का चुनाव किया है, तथा उन घरों को प्रतिदर्श मानकर शोधकार्य किया जायेगा तथा दलितों की वर्तमान प्रस्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाएगा। प्रस्तुत शोध कार्य में निदर्शन पद्धति द्वारा समय जनसंख्या से 300 उत्तरदाताओं का चयन कर अध्ययन किया जाएगा।

शोध प्रारूप व अध्ययन विधि

साक्षात्कार:-

साक्षात्कार दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों की एक बैठक है जिसमें अनुसंधानकर्ता (साक्षात्कारकर्ता) सूचनादाताओं से अपनी अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित औपचारिक या अनौपचारिक रूप में प्रश्न पूछ कर सूचनाएँ एकत्रित करता है। इस विधि द्वारा उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करके उनके भावनाओं, दशाओं व समस्याओं को जानने का प्रयास किया जायेगा।

अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने का एक उपकरण है। यह प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास ले जाता है तथा उससे प्रश्नों के उत्तर पूछ कर स्वयं उन्हें अनुसूची में अंकित करता है। इस प्रविधि द्वारा दलितों के मध्य भेदभावों के विभिन्न पहलुओं के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जायेगा।

वास्तविक सूचनाओं या तथ्यों के बिना शोध कार्य सम्भव नहीं हैं। सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करना ही तथ्य संकलन कहलाता है। तथ्यों का संकलन दो प्रकारों से किया जा सकता है- प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्रस्तुत शोध कार्य में सूचनाओं व तथ्यों का संकलन दो प्रकार के स्रोतों से किया जायेगा।

शोध से प्राप्त तथ्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गों में रखा गया है। अध्ययन में गुणात्मक एवं गणनात्मक दोनों प्रकार के वर्गीकरण का प्रयोग किया है।

विशिष्ट वर्गों के तथ्यों को सरल एवं सहसम्बन्धात्मक सारणीयों के द्वारा (क्रासटेबल) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक सारणी में आवृत्ति तथा प्रतिशत दी गयी हैं।

तथ्यों का सारणीयन करने के पश्चात् उसे उचित क्रमों में व्यवस्थित कर तथ्यों का विश्लेषण स्वव्याख्या प्रस्तुत की गयी है। संकलित तथ्यों को विवरणात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते हुए दलितों के मध्य होने वाले विभिन्न भेदभावों का सामान्य निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है।

दलितों के बीच बढ़ते आपसी भेदभाव को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट हो गयी है की दलितों कि समाज मे आज जो स्थिति है उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। जब उच्च वर्ण के लोग दलितों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, जब समाज में दलितों को अस्तित्व के होने ना होने का भी कोई महत्व नहीं था उस वक्त सभी दलित आपसी भाई चारे के साथ रहते थे, एक दूसरे का सुख-दुख समझते थे।

सारणी संख्या - 6.1

दलितों के मध्य जातीय भेदभाव का विवरण

दलितों के मध्य भेदभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	255	85
नहीं	45	15

योग	300	100
-----	-----	-----

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि दलितों के मध्य आज भी भेदभाव होता है, जबकि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि दलितों के मध्य भेदभाव नहीं होता है। अतः इससारणी से यह निष्कर्ष निकलता है कि दलितों के मध्य भेदभावों को स्वीकारने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

पूर्व से लेकर आज तक भारत में इतने ही परिवर्तन हुए हैं। समाज के हर कोने में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है वो है लोगों के बीच भेदभाव का परिवर्तन। जो अब उच्च वर्ण से दलितों में भी फैलने लगा है। अब दलित वर्ग का ही व्यक्ति एक दूसरे से भेदभाव करने लगा है। इस सारणी के माध्यम से शोधार्थिनी ने दलितों के मध्य भेदभाव को ज्ञात करने का प्रयास किया जो इस प्रकार है-

सारणी संख्या - 6.2

उत्तरदाताओं के जातीय भेदभावों में विश्वास का विवरण

जातीय भेदभावों में विश्वास	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	120	40
नहीं	180	60
योग	300	100

उपरोक्त सारणी से यह प्रदर्शित होता है कि जातीय भेदभावों पर विश्वास करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 40 प्रतिशत है तथा जातीय भेदभावों पर विश्वास नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 60 प्रतिशत है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि जातीय भेदभावों पर विश्वास न करने वालों की संख्या सर्वाधिक है।

दलित वर्ग में जातीय भेदभाव की भावना कहीं ना कहीं उच्च वर्ण के लोगों के कारण ही आयी है। उच्च वर्ण के लोगों का निम्न वर्ण के लोगों से भेदभाव करने का सबसे बड़ा कारण था। उनकी निम्न जाति का होना, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में उच्च वर्ण के लोगों से कम होना, अतः दलित वर्ग के लोग भी इसी आधार पर एक-दूसरे से भेदभाव करते हैं। शोधार्थिनी ने इस सारणी के माध्यम से उनके बीच भेदभाव का आंकड़ा जानने के लिए इस सारणी का वर्णन किया है जो कि इस प्रकार है-

सारणी संख्या - 6.3

उत्तरदाताओं का दलित वर्ग के उच्च जाति के लोगों का निम्न वर्ण के लोगों के साथ भेदभाव का विवरण

दलित वर्ग के उच्च वर्ण के निम्न वर्ण के लोगों के साथ	आवृत्ति	प्रतिशत

भेदभाव		
हाँ	260	86-66
नहीं	40	13-33
योग	300	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि दलित उच्च वर्ग का दलित निम्न वर्ग के साथ भेदभाव में हाँ वाले उत्तरदाताओं की संख्या 86.66 प्रतिशत हैं, तथा नहीं वाले उत्तरदाताओं की संख्या 13.33 प्रतिशत हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि दलितों के साथ भेदभावों की संख्या अधिक हैं।

निष्कर्ष

दलितों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें दलित वोट बैंक की तरह दिखाई देते हैं, परन्तु जब बात दलितों की आर्थिक स्थिति की आती है उस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी उनकी सहायता के लिए सामने नहीं आती है। सभी पार्टियों के नेता चुनाव के समय आ के दलितों के सामने बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, परन्तु मतलब हल हो जाने पर फिर कोई दिखाई नहीं देता है। यही कारण है की पुरातन काल से लेकर अभी तक दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले उच्च जाति के लोग दलितों को गांव या समाज में ही नहीं रहने देते थे। उन्हें गांव के बाहर रहने को मजबूर होना पड़ता था। फिर धीरे-धीरे जब परिस्थितियां बदली, जब बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, बाबा गाडगे जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। जिन्होंने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए परन्तु असलियत में तो वो आज भी समाज के किसी भी पायदान पर नजर ही नहीं आते हैं।

दलित वर्ग के सभी लोगों को (फिर वो चाहे जिस भी जाति का हो) एक साथ इस भेदभाव का समाधान निकालना होगा। चूंकि इस समस्या के जिम्मेदार भी दलित वर्ग के ही लोग हैं इसलिए दलित वर्ग के व्यक्तियों को ही इस समस्या पर विचार कर के इसका समाधान निकालना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. दलित विकिपीडिया
2. दलितों का इतिहास -चन्द्रकांत एस (2017)
3. www.youngistan .in
4. संविधान अनुच्छेद (330)
5. संविधान अनुच्छेद (332)
6. संविधान अनुच्छेद (335)
7. संविधान अनुच्छेद (338)
8. संविधान अनुच्छेद (342)

9. मिश्र, डॉ० ओकार नाथ, त्रिपाठी, डॉ० ममता मणि, अम्बेडकर एक अध्ययन, भारतीय पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैजाबाद (2013), पृष्ठ-80
10. कुमार रविन्द्र, दलित एक्सक्लूजन एण्ड सबऑरडीनेषन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली (2013)
11. गुरु गोपाल, संपादक: अक्षर कुमार दुबे, आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन, दिल्ली (2002)
12. चौहान, डॉ० दिनेश, दलित समाज की समस्याएँ, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली (2013)
13. बिसवाल, तपन, मानवाधिकार, जेण्डर एंव पर्यावरण, वीवा बुक्स प्राइवेट लि० (2008)